

Чайковська Г.

*доцент, кандидат біологічних наук,
доцент кафедри педагогіки і методики
початкової та дошкільної освіти
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка
Тернопіль, Україна*

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Якісна освіта є основою реалізації Порядку денного ООН зі сталого розвитку на період до 2030 року. Вона є ключем до майбутньої якості людського життя та сталості світу.

З точки зору сталого розвитку, освітні реформи, які відбуваються в нашій країні, мають великий потенціал, однак вимагають швидкої відмови від традиційних неефективних способів освітньої діяльності та включення нових технологій реалізації потенціалу технологічної трансформації. Відповідно, освіта для сталого розвитку (далі ОСР) потребує нових педагогічних моделей та створення інноваційного розвивального середовища для формування «навичок XXI століття» або трансверсальних компетентностей [2, с. 93].

У сучасному світі зростає потреба критично аналізувати великий потік інформації, взаємодіяти із засобами масової інформації, залучати нові моделі спілкування, використовувати різноманітні форми співпраці задля досягнення сталості. Взаємозв'язок цих навичок є очевидним: комунікативні вміння є вирішальним аспектом співпраці, а критичне мислення необхідне для ефективного спілкування тощо. Саме тому рамка ключових компетентностей для сталого розвитку включає системне мислення, прогностичну і правову компетентності, критичне мислення, компетентності колективної роботи, самосвідомості, комплексного вирішення проблем тощо.

Зазначимо, що ОСР в Україні досі не набула концептуального характеру, не сформувалася як самостійний напрям. Крім цього, відсутня державна стратегія ОСР, повільними темпами здійснюється її інтеграція у формальну освіту [1, с. 51]. Тому в наш час з'явилося чимало альтернативних онлайн-проєктів (вебінари, форуми, лекції, семінари, ігрові технології тощо), які підсилюють значення ОСР в українському просторі. Кількість здобувачів освіти, які проходять онлайн-курси щороку зростає. Відповідно, нові технології в ОСР ми розглядаємо, насамперед, в контексті формального та неформального онлайн-навчання.

Під новими технологіями ОСР розуміємо не інструменти чи системи передачі знань, а набір ресурсів і можливостей, які дозволяють переосмислити цілі сталого розвитку на

сучасному етапі суспільних відносин, визначити завдання та шляхи їх досягнення на глобальному та індивідуальному рівнях.

Нові технології дозволяють персоналізувати процес ОСР. Однією з інновацій в цьому напрямку є «адаптивне навчання» як дидактична система набуття компетентностей, що враховує індивідуальні особливості здобувачів освіти та дає їм можливість вибудовувати власну освітню траєкторію. Адаптивне навчання – це, по суті, цифрове тьюторство, яке зважає на потреби кожного студента і забезпечує індивідуальну підтримку викладача, особливо у великих групах.

Нові технології в ОСР вимагають переосмислення змісту освітньої діяльності та її переорієнтації на практико-орієнтоване навчання. Модель традиційного навчання «навчайся зараз, використовуй пізніше» не дає бажаних результатів. Тому необхідно «навчатися вчасно»: доступ до інформації та формування вмінь і навичок для конкретних потреб у конкретних ситуаціях. Використовувати знання важливо там, де ці освітні ресурси є безпосередньо актуальними та корисними.

Зазначимо, що нові онлайн-технології дозволяють креативити у візуальному та віртуальному просторі, що складно зробити в аудиторіях. Тут навчальне середовище розширюється як у просторі, так і в часі, а віртуалізація та доповнена реальність робить навчання цікавим та доступним всюди: вдома, на роботі, в музеї, кав'ярні, парку чи вулиці міста [3, с. 4].

Нові технології в ОСР це не лише інструменти чи «системи передачі» освітнього контенту про сталий розвиток. Вони є засобом фундаментальної зміни місця і часу навчання, методів та змісту навчання, мотивації до навчання. Таке освітнє середовище створює можливості для інновацій та використання технологій для диверсифікації освітньої траєкторії.

Важлива роль у використанні нових технологій в ОСР належить педагогу. Від його вміння адаптувати нові технології до сучасних реалій залежить ефективність ОСР. Традиційне лекційне викладання, що характеризується декламацією, запам'ятовуванням і виконанням завдань, поступово перейшло до більш прогресивних форм та методів надання освітніх послуг: діалогічне навчання, проєктна діяльність, дослідницька робота тощо. Інформаційно-комунікаційні технології, е-дистанційні технології навчання, прогресивні психолого-педагогічні методи, на яких базуються системи відкритої освіти, забезпечують необхідні науково-методичні умови створення ефективної системи ОСР на сучасному етапі її розвитку.

Зазначимо, що практичний досвід педагога є незамінним ресурсом у визначенні траєкторії освітнього процесу, мотивації та заохочення здобувачів освіти до дії та вирішальним фактором формування їх поведінкових стратегій. Слід пам'ятати, що жодні автоматизовані нові технології не можуть замінити вчителя і не потрібно намагатися це робити. Важливо, насамперед, вдосконалювати підготовку майбутніх учителів шляхом

формування у них критичного мислення, творчості, комунікативності та здатності до співпраці [2, с. 96].

Нові технології в ОСР також пропонують сучасні можливості для управління освітнім процесом, а саме: практичні та швидкі канали комунікації закладу освіти та громадськості, залучення ширшої аудиторії до обговорення цілей та пріоритетів в контексті сталого розвитку, залучення до активного партнерства у реалізації освітніх цілей задля сталого розвитку.

Вважаємо, що нові технології в ОСР здатні підвищити якість майбутнього життя, однак вони можуть стати новим викликом для суспільства. Людство відчуло потенційні переваги штучного інтелекту у зберіганні знань та процедурній діяльності, проте необхідно встановити його межі. Місце людини в освітньому процесі, з точки зору гнучкості та творчості, ціннісної та емоційної складових має залишатися ключовим. Тому нам потрібен новий гуманістичний дух, адаптований до технологічного світу, щоб ці нові можливості діяли в більш широких рамках людського інтелекту, людських цілей, а також людських норм та цінностей.

Список використаних джерел

1. Чайковська Г. Б. Освіта для сталого розвитку в сучасній початковій школі: умови впровадження. *Педагогічний альманах : збірник наукових праць*. Херсон: Херсонська академія неперервної освіти, 2021. Вип. 47. С. 50–57.
2. Burbules N. C., Fan G., Repp P. Five trends of education and technology in a sustainable future. *Geography and Sustainability*. 2020. № 1. P. 93–97.
3. Sung A., Leong K., Cunningham S. Emerging Technologies in Education for Sustainable Development. *Partnerships for the Goals Lead* / Eds. Filho W., Azul A. M., Brandli L., Özuyar P. G., Wall T. Cham : Springer International Publishing, 2020. P. 1–13.